

ARTÍCULOS

EL CHABACANO ZAMBOANGUEÑO: UNA LENGUA MEZCLADA

Anthony P. Grant, Bradford (Inglaterra)

1. Introducción

En este artículo quiero hacer énfasis en la herencia mezclada (filipina-española, y muy precisamente, herencia del bisayano del centro-español mexicano criollizado) del zamboanguense (y, en consecuencia, la herencia del criollo de Cotabato City, que es en su mayor parte transposición del zamboanguense de finales del siglo XIX). Examinaré las consecuencias de las maneras en que los elementos de las lenguas filipinas (sobre todo de las lenguas bisayas, especialmente el ilongo o la variedad hiligaynon, que es natural de Iloilo City, una lengua del grupo bisaya del centro) han formado una lengua en que el léxico se deriva en su mayor parte del español, pero la tipología de la mayoría de las estructuras gramaticales deriva del sistema muy característico de las lenguas del centro de las Filipinas.

Ya en 1965 el lingüista ilocano Ernesto Constantino (Constantino 1965) ha mostrado que las lenguas hispanocriollas de Filipinas pertenecen en su mayor parte al sistema tipológico típicamente filipino, cuando citó en su obra dos ejemplos de sentencias tomados del criollo ternateño de Manila. Con la gran excepción del sistema verbal (de que depende también el conocido sistema filipino de focus, de agencia, de voz etcetera), la mayoría de la morfosintaxis del zamboanguense que difiere de la morfosintaxis del castellano está calcada (o es un caso de metatipia: Ross 1996) sobre los usos de las lenguas filipinas, aunque muchos morfemas que se utilizan son hispánicos (sea esto directamente del castellano o sea por vía de las lenguas hispanocriollas manileñas, y notoriamente de una forma de lenguaje muy semejante al caviteño).

No es fácil mostrar que los criollos hispanofilipinos (que llamamos chabacano o chavacano) sean lenguas mezcladas si no se suscribe el investigador a una vista muy flexible de la naturaleza de las lenguas criollas. Sin llenar este ensayo con irrelevancias y complicaciones, yo diría que existen muchos tipos de lengua criolla, y que los tipos son determinados por el hecho de sus orígenes. Verdaderamente las variedades chabacanas de Mindanao son lenguas criollas (aunque no son lenguas criollas originales; descienden en parte de los criollos de la Bahía de Manila, por ejemplo del caviteño o del ermitaño, que tal vez no son originarios mismos). Pero el zamboanguense es ciertamente una lengua mezclada según los criterios estructurales de la mezcla propuestos por Thomason (1994, 16):

"El resultado lingüístico de transmisión irregular es una lengua en la cual algunas partes significativas de la materia lingüística no vienen del mismo idioma original; es decir, que la estructura como complejo unificado no puede ser atribuida a una lengua que era hablada en una época más temprana"

La consecuencia de esto es que los varios subsistemas estructurales, y además el léxico básico, de tal idioma así no vienen de la misma lengua. Tales lenguas no toman todos estos tres elementos, es decir, las flexiones morfológicas nominales, las inflexiones verbales finitas, y el léxico básico, de la misma fuente lingüística. En el chabacano de Zamboanga no hay ni inflexiones afijales nominales ni inflexiones afijales verbales, pues el medio de indicar tales relaciones es por partículas libres antes del nombre o del verbo; las inflexiones productivas castellanas se han perdido. En el zamboanguéño también hay muchos subsistemas (o subsistemas) estructurales que combinan elementos del castellano y de lenguas filipinas. Por ejemplo, la fonología del zamboanguéño está firmemente basada sobre una base típicamente hiligaynon (véase tabla 1). Notemos los rasgos especialmente filipinos: la existencia del fonema nasal velar, y el oclusivo glotal inicial (donde es subfonémico), medial y final, el cambio de /f/ en /p/ en el idioma chabacano de gente que no conocen bien el castellano, y la desaparición (para la mayor parte de hablantes) de /r/ en /r/: las lenguas filipinas no soportan dos sonidos róticos. Fonéticamente notemos, como característica filipina, la aspiración fonética con [-h] de una vocal final que no acaba en un oclusivo glotal (pero el uso de los oclusivos /b d g/ en lugar de los fricativos en estos lugares fonéticos donde se encuentra en castellano no es un rasgo filipino, porque las variedades del español más tempranas no tenían fricativas sonoras). Todos los fonemas que son heredados del hiligaynon se encuentran en el zamboanguéño, pero este sistema se há formado añadiendo los sonidos del castellano y, después de eso, del inglés.

T1. Fonologías segmentales y canónicas del hiligaynon, del zamboanguéño, y del castellano.

(* indica que la presencia del segmento es siempre el resultado de préstamos del castellano; ** indica que el segmento solamente se encuentra en préstamos tomados del inglés.)

II: /p t k ' b d g m n n g s l r h w y; i e* a o* u/; sílabas: (C) V(C), (C) (C) V(C) *. Otros sonidos (/f, tʃ/, etc.) solamente se encuentran en palabras de origen castellano o inglés.

Z: /p t tʃ k ' b d g m n n g ñ* f* (o f>p) v** s f** dʒ** l l r (r r > r) h w y; i e a o u/; sílabas: (C) (C) V (C); (C) (C) (C) V (C) (C) **. /s/ incluye el /θ/ castellano. Oclusivas finales /-b, -d, -g/ pueden ensordecerse para /-p, -t, -k/ en la lengua criolla moderna, un rasgo que es ajeno al hiligaynon y al castellano. La coda /-V/ se articula como [-Vh], y un oclusivo glotal no fonémico precede los vocales iniciales; ambos rasgos se utilizan como en las lenguas filipinas, no como en el castellano.

C: /p t tʃ k b d g m n ñ θ s l l r r r x w y; i e a o u/; sílabas: (C) (C) V (C). El castellano tiene fricativas alofónicas /β δ γ/ de /b d g/, pero éstas no se encuentran en los idiomas criollos hispanofilipinos, donde solamente se encuentran los sonidos oclusivos. El /x/ castellano llega al /h/ en el latinoamericano y también en el zamboanguéño y en otros criollos hispanofilipinos.

Ninguna de las lenguas tiene tonos lexicales, pero todas las tres utilizan acento predominante para distinguir unas docenas de pares mínimos de palabras.

Las fuentes de los vocabularios de los dialectos chabacanos en cual se encuentran los sonidos son indicados en la tabla 2. Como vamos a ver más tarde, los números etimológicos de Riego de Dios (1989) implican que no es posible que una palabra venga de dos o más lenguas distintas, o que una palabra sea compartida de dos o más lenguas. Naturalmente eso es tontería. Al contrario, la mayor parte de los vocabularios de las lenguas centrofilipinas (y especialmente las lenguas bisayas) es compartida entre ellas, sea heredada, desarrollada internamente, o tomada de otras lenguas no filipinas.

T2. Fuentes lexicales en las lenguas criollas de Filipinas.

	Castel.	Tagalo	Inglés	MBC	Mat.	BTern	Hongo	Maguind.
Ternateño	X	X	X	X	X	X	-	-
Caviteño	X	X	X	X	-	-	-	-
Zamboanguéño	X	X	X	X	-	-	X	-
Cotabateño	X	X	X	X	-	-	X	X

(Los mismos componentes lexicales que vemos en el caviteño se encuentran también en el erniteño. X indica que un elemento se encuentra en el criollo.)

MBC: elementos que son peculiares a la lengua criolla de la Bahía de Manila (= *Mantla Bay Creoles*)

Mal.: elementos tomados *directamente* del malayo (los numerosos elementos malayos que se encuentran en las palabras chabacanas y que son tomados del tagalo, del tausug, del bahasa ternate y del maguindanao no se incluyen).

BT: Bahasa ternate, lengua non-austronesia (miembro de la familia West Makian-North Halmahera) de la isla de Ternate en las Molucas, donde era lengua franca con el malayo molucano.

2. Rasgos tipológicos y elementos 'filipinos' en el chabacano de Zamboanga

Los resultados y mecanismos del contacto de lenguas consiste en dos partes: *traslado de modelos* (véase el 'pattern transfer' de Heath 1984) y *traslado de materia* (mi frase 'transfer of fabric'). Es muy sencillo ver los resultados del segundo traslado. Algunos elementos estructurales del chabacano de Zamboanga vienen de lenguas filipinas. Por ejemplo, los modos de pluralización de frases nominales o pronominales siempre utilizan elementos estructurales que son tomados del hiligaynon: el indicador de la pluralidad en las frases nominales, y todos los pronombres personales plurales (formas del sujeto, del objeto y formas posesivas), todos se derivan de lenguas filipinas (y sus propias formas son casi ambiguas; es posible que las formas de estos vengan de mayor parte del tagalo, pero un origen de estas formas en el hiligaynon es más probable). Véase la lista de elementos funcionales y de sus orígenes en tabla 3. Las pocas reliquias de plurales castellanos no son productivos en el chabacano, pues no es posible sacar la -s; nombres chabacanos con la forma de plurales castellanos tienen el sentido de nombres sin número especial, y se puede pluralizarlos. Eso tipifica también los nombres 'plurales' castellanos que se encuentran en tagalo, cebuano, etc (tagalo: *plores* 'flor', *ang manga plores* 'las [varias] flores').

T3. Fuentes etimológicas de los elementos funcionales más comunes del zamboangueno (compendio inspirado de Smith 1987 y Zorc 1978, con anexos)

Fuentes de las formas citadas: e, h, t, c-l (español, hiligaynon, tagalo, criolla lusoasiática)

1:	pronombres personales: singular	e
	plural	h (con formas distintas por 1pl inclusivo y exclusivo, característicamente filipino)
2:	pronombres posesivos: singular	e
	plural	h (con formas distintas por 1pl inclusivo y exclusivo, característicamente filipino)

3:	números básicos cardinales	e
4:	números básicos ordinales	e, pero con prefijo 'áka- derivado de h.
5:	cuantificadores pronominales	e
6:	pronombres relativos	e
7:	pronombres reflexivos	e
8:	pronombre recíprocos	e; sufijo del hiligaynon: -han
9:	pronombres indefinidos	e (pronombres interrogativas precedidas por <i>maskín</i> , una palabra de c-l o de h e (pero <i>kiláya</i> '¿cómo?' es c-l); nota <i>kosa</i> '¿que?')
10:	pronombres interrogativos	e (pero <i>kiláya</i> '¿cómo?' es c-l); nota <i>kosa</i> '¿que?')
11:	adverbios cuantificadores	e, h (<i>gayót</i> 'muy')
12:	adverbios de lugar	e
13:	adverbios de tiempo	e (' <i>ara</i> 'ahora' es también 'hoy', como en las lenguas filipinas)
14:	adverbios frasales	e (pero <i>pa</i> 'todavía' es del hiligaynon)
15:	adverbios de modo o de cantidad	e, h (<i>lang</i> 'solamente')
16:	'así'	c-l/c antiguo: <i>ansina</i>
17:	adposición neutral ('a X')	c-l: <i>na</i>
18:	adposiciones locativas ('desde X')	e
19:	adposiciones temporales	e
20:	adposiciones abstractas	e
21:	palabra dativa 'a, para'	e
22:	palabra instrumental 'con'	e (y este <i>kon</i> marca el objeto directo)
23:	coordinantes generales	e
24:	'y'	e, pero conjunto de FNs es de h: <i>pati</i>
25:	'y X y Y'	e
26:	'o'	e
27:	'o X o Y'	e
28:	'ni X ni Y'	e
29:	'también'	e: <i>tamen</i>
30:	'entonces'	e
31:	'pero'	e
32:	'no X sino Y'	e
33:	subordinantes generales	e (pero <i>baka</i> 'excepto a' viene del h.)
34:	complementizador QUE	e (a veces confundido con <i>kay</i>)
35:	'si'	e
36:	'porque'	h: <i>kay</i>
37:	'cuando' (subordenador temporal)	e

38:	'mientras'	e
39:	'aunque'	e, c-l: <i>maskin</i>
40:	'para que'	e
41:	conjunciones temporales (<i>antes que..</i>)	e
42:	cópuas	e (y zero) en la mayor parte de los sentidos, h: ' <i>amó</i> ahora es usada para igualar dos frases nominales
43:	'tener, poseer'	e
44:	partículas de TMA	c- <i>l</i> e (el irrealis es de origen incerta)
45:	verbos modales: poder/deber/querer...	e
46:	negadores: pasado	e (<i>nway</i> , también = 'no hay')
	presente/futuro	t: <i>hende'</i> (por vía del criollo de la Bahía de Manila)
	imperativo	e (<i>no</i>)
47:	'el/la X'	e (no hay ni género ni número)
	normal	h: <i>si</i>
	de personas propias:	e+h: <i>el mangá X</i> (sin sufijo en el nombre)
48:	'un X, unos Xs'	e
49:	demonstrativos: 'es(t)e, aquél, tal'	e
50:	plural nominal	h/t: <i>mangá</i>
51:	'aquí, allí'	e
52:	partículo interrogativo	no ocurre
53:	partícula de focus	h: <i>amo</i> (llega de ser copulativo en el idioma más reciente)
54:	'como (un FN)'	e
55:	marcador de adjetivos comparativos	e
56:	marcador de adjetivos superlativos e	
57:	partículas discursivas de cláusula	h, algunos del e
58:	partículas discursivas de sentencia	h, algunos del e
59:	partículas discursivas de párrafo	h, algunos del e
60:	exclamaciones	h
61:	'sí' y 'no',	e: <i>si</i> , pero el negativo libre es t: <i>hende'</i>
62:	partículo enfático	h: <i>ba</i>
63:	marca de preguntas indirectas	e
64:	pregunta eco	e

El

chabacano puede ser visto como una lengua iberorromance parcialmente reconstruida con piedras castellanas según planes filipinos. Pero el chabacano de Zamboanga (y los otros de Mindanao, el cotabateño y la variedad davaueña que no ha sido documentada todavía), que ha nacido y madurado en un contexto social plurilingüe, y usado como lengua primera, segunda, tercera o única entre la gente multicultural en una tierra de una docena de modelos de plurilingüismo (sinama, yakan, tausug, cebuano, hokkien, malayo, árabe, subanun, castellano, inglés etc.), contiene una mayor parte, y ésa a un nivel más hondo, de elementos filipinos que los idiomas criollos de Manila, que nacieron en un contexto solamente tagalo-español.

Por eso, el chabacano de Zamboanga es una lengua mezclada tal como la Media Lengua de Ecuador, el callahuaya de Bolivia, el michif de Canada del Oeste, el ma'a o mbugu interior de Tanzania y el dialecto aleuto-ruso de la Isla de Cobre (Mednyj Aleut) en Siberia. Esbozos estructurales y ejemplos de esas lenguas y de varias otras lenguas mezcladas se hallan en Bakker y Mous (1994) y en Thomason (1997). Pero esos excelentes libros no mencionan la naturaleza mezclada del chabacano de Zamboanga.

En el caso de muchas lenguas mezcladas sabemos algo de la historia externa de las comunidades que se sirven de ellas; por ejemplo sabemos que las lenguas son la herencia de los descendientes de poblaciones mixtas, en las cuales las madres y los padres vinieron de tribus o de razas diferentes y hablaban diferentes lenguas. Pero eso no está claro en el caso del chabacano, ni por las variedades habladas en Manila ni por las de Zamboanga. Es posible que una gran cantidad de las mujeres de los soldados del grupo que estableció Fort Pilar en 1718-1719, probable dato de nacimiento del chabacano de Mindanao (o las del grupo que tentó establecer una presencia militar allí en 1631), fueron de territorios hiligayonófonos, pero no podemos estar seguros por la falta de pruebas documentales. Contacto directo con hablantes del hiligaynon es cierto en los años pasados, como vemos de los elementos ilongos del zamboanguño. Y podemos suponer, por pruebas de innovaciones compartidas con ellos, que los criollos manileños se han formado en gran parte de su origen, aunque la presencia de hablantes del castellano en Zamboanga pueda ser más grande que la de las aldeas de pescadores donde vivían los hablantes de los criollos manileños. Si el zamboanguño es una 'lengua entretrejada' (*intertwined language*) como el mbugu interior, el modo de tejer es seguramente complejo: no es sólo una lengua de vocabulario castellano y de morfosintaxis bisaya.

Es peligroso olvidar que los elementos castellanos en el chabacano (en todas sus variedades) no todos vengán directamente del castellano colonial. La variedad importante en esta mezcla es el español mexicano, y algunas voces del chabacano derivan del nahuatl por medio del español mexicano, y hay otros mexicanismos aquí, como el verbo

obsceno *chingá*. Se encuentra algunos americanismos hispánicos de otra origen, como *mani* 'cacahuete', palabra prestada del taíno que se usa, por ejemplo, en las Antillas y en Chile. Verdaderamente la fuente primera y originaria del los elementos iberorromances en el idioma es el criollo de la Bahía de Manila, el MBC, y este dato explica porque hay algunos arcaísmos (forma o lexica) en el léxico como *gumita* 'vomitar' (una forma que se halla, a veces con modificaciones, en el palenquero, en las lenguas criollas del Golfo de Guinea, en el saramacano, y en el papiamento), *'ansina* 'así' o *'endenantes* 'hay algún tiempo'. Pero los criollos nunca han perdido contacto social con el castellano (como los hablantes del hiligaynon últimamente han perdido contacto con los hablantes del chabacano de Zamboanga), aunque la posibilidad de descriollización hacia el castellano – y es algo que nunca ha tenido suceso – ha sido mucho exagerada (Lipski 1986).

Y como el MBC toma elementos del castellano y del tagalo (y tal vez del portugués criollizado), se encuentran algunos elementos viejos que vienen del tagalo, aunque los hablantes de esa lengua no estuviesen en contacto próximo con los habitantes de Zamboanga antes del principio del siglo XX. Unas de estas palabras derivadas del tagalo vienen del pampangano (o kapampangano), una fuente lexical importante para el tagalo (y el elemento importante que se sirve a distinguir el tagalo de las lenguas bisayas y bicolanas): por ejemplo se encuentra *gulúd* 'sierra, montaña'. Eso indica que el tagalo y el pampangano estuvieron en contacto en un periodo antes de la conquista final de Zamboanga en 1718-1719 (y quizás en un período antes de los intentos por los españoles de hacer conquista permanente de Zamboanga en 1631 y, con la ayuda de los salamófonos habitantes del agua, los *Lutaos*, en 1662: Frake 1980a). Algunos datos (que son interesantes pero incompletos y tal vez en parte incorrectos) sobre las fuentes del vocabulario del chabacano de Cotabato City se presentan en la tabla 4. La mayor parte de la herencia lexical filipina no es frecuentemente usada.

T4. Estratificaciones lexicales del chabacano de Cotabato, trasposición del zamboanguense, según Riego de Dios (1989):

Castellano 5396 (de la mayor parte las voces vienen del castellano mexicano, transmitidos por medio de los criollos de Manila y subsidiariamente de las lenguas centrofilipinas)

Cebuano	139	Tagalo	308
Hiligayno	83	Inglés	164
Idiomas locales	318	Otras	85
Datos incompletos	49		
Total	6542		

Nunca se ha realizado un diccionario etimológico completo del zamboanguense (ni un diccionario anglo-chabacano, sea completo o no), no obstante, la mayoría de las palabras de lenguas filipinas son de frecuencia rara. Hay tal vez treinta morfemas (afijos y libres) verdaderamente frecuentes de origen filipina, pero éstos están entre las palabras más importantes de la lengua. La mayoría de los elementos derivados productivos de esta variedad del chabacano, y que hacen esas palabras nuevas que no se encuentran en el castellano, ni en los niveles de préstamos del castellano de las lenguas filipinas, ni se toman directamente del vocabulario castellano como lexemas monomorfémicos completos e intactos, vienen del hiligaynon, aunque muchos de estos sufijos sean comunes a varias lenguas filipinas.

Tomemos un ejemplo: el prefijo *ma-* entra en el chabacano a causa de su uso en adjetivos filipinos: (que son verdaderamente formas infinitas de verbos estativos): *mahuya* 'avergonzado', *mata'bang* 'insípido, no sabroso'. Estas voces ahora son voces chabacanas. Pero *ma-* extiende su uso, y se afija productivamente con raíces castellanas: *pwersa* 'fuerza', *mapwerso* 'fuerte'. El circumfijo *man...han* se utiliza con verbos de origen castellano para expresar reciprocidad: *manayudahan*: 'ayudarse'. El prefijo verbal *tampa-* indica 'fingir': *tampariko* 'fingir ser rico'. Todos los numerales zamboanguenses son castellanos pero la marca ordinal viene del ilongo: *'aka-tres* 'tercero'. Recordemos que muchos sufijos derivativos ahora son completamente integrados en el hiligaynon y el tagalo, en donde son empleados productivamente con raíces austronesias y castellanas.

El elemento estructural saliente que el chabacano de Zamboanga ha heredado del MBC y que está ausente del castellano es poca cantidad de morfemas libres que proporciona los mecanismos de la conjugación de verbos: las partículas preverbiales de tiempo, modo y aspecto. La conjugación castellana no es usada productivamente en el zamboanguense; tenemos estas partículas (que no se combinan): *'ay/'ey/'el* 'irrealis' (o *di* en el uso hablado de algunos hablantes, *ey* en otras lenguas criollas de Filipinas), *ta* 'habitual y continuativo (presente o imperfecto, una distinción típicamente filipina)', *ya* 'pasado, anterior' (pero *ya* 'ya' viene después del verbo). Otros mecanismos verbales (por ejemplo *man-*, que es el modo de verbalizar elementos no-castellanos para permitirles ser utilizados con elementos de TMA, aunque este prefijo también se utiliza con elementos castellanos) vienen en la mayor parte del hiligaynon (aunque el uso estructural de estas formas es a menudo ajeno a las lenguas bisayas).

Estas formas de T-M-A se encuentran en otros idiomas criollos de Filipinas con las mismas formas y los mismos sentidos. Son pruebas que el chabacano es verdaderamente un idioma criollo, por encima de otra cosa que sea (lengua mezclada, etc.). Pero los rasgos semánticos de los negadores son influencia de las lenguas centrofilipinas: los

elementos negadores del chabacano de Zamboanga son como en el hiligaynon. Hay una forma (*hende*, *hindi* de origen tagala, no de lenguas bisayas) que se usa en el presente o futuro, otra forma (*nway*) que se usa en el pasado, y hay una tercera forma (*no*) que se usa con el imperativo y con los verbos modales. *Nway* significa 'no hay' también. La forma del negador del pasado, y la otra forma, esta del negador 'imperfectivo' del futuro y del presente, son formas distintas en las lenguas bisayas y en el zamboangueno, pero tales negadores no son distintos en el tagalo, donde solamente una forma negadora se usa en ambos contextos.

Y hay otras construcciones que utilizan morfemas filipinos en contextos estructurales filipinos y no castellanos. Por ejemplo, los artículos definidos de lenguas filipinas diferencian entre una forma que se reserva para nombres propios humanos (en tagalo y hiligaynon es *si*: *si Pedro*), y la otra forma general (en tagalo y hiligaynon es *ang*: *ang tenedor*). Ambos artículos pueden ser pluralizados en lenguas filipinas. El chabacano de Mindanao toma el contenido y la forma del filipino *si*, pero usa un artículo castellano invariable 'el' a lugar del *ang* centrofilipino. En el chabacano no hay género castellano y no hay formas plurales especiales de origen castellano o filipino: el criollo 'el *manga* pluraliza y 'el y *si*. La construcción **si manga* no existe. El chabacano de Mindanao (pero no las variedades de Manila) ha asimilado parcialmente el sistema filipino, con materia prestada, pero no lo ha hecho completamente. Un artículo indefinido específico falta en las lenguas filipinas, pero el chabacano usa la invariante '*un*: en este caso no hay modelo perfecto para éste ni en castellano ni en hiligaynon. Frake (1971) muestra que muchos campos semánticos chabacanos, cuyos elementos son de origen castellano, tienen un modelo que es más semejante a los que vemos en las lenguas centrofilipinas que a los del castellano, y indica que calcos estructurales de las lenguas filipinas son frecuentes.

Los elementos estructurales de origen filipino a menudo retienen sus peculiaridades o reglas sintácticas, que vienen en el chabacano junto a las palabras mismas aunque difieren de los del castellano. Ese factor abre la vía a la posibilidad de cambio tipológico posterior. Por ejemplo, examinemos las frases con 'muy X' en algunas lenguas relevantes (materiales por la mayor parte son tomados de Lopez 1965, 8):

Castellano	<i>muy hermoso</i>
Inglés:	<i>very beautiful</i>
Tagalo:	<i>magandang maganda</i>
Caviteño	<i>gwapang-gwapa</i>
Cebuano:	<i>ma'anyág ka'áyo</i>
Hiligaynon:	<i>tamak katahúm, katahúm gayud</i>

Waray:	<i>kahusay</i>
Tausug:	<i>malingkat dain ha malingkat</i>
Zamboangueno	<i>bunita ga(yó)t</i>

Vemos con eso que varias técnicas de expresar la idea de comparación se emplean en esta frase simple, y que el parentesco o afinidades especiales genéticas de las lenguas no importa mucho. El caviteño asimila la práctica del tagalo (y por coincidencia, el uso de *tausug*), mientras que las tres lenguas bisayas mostradas aquí (cebuano, hiligaynon, y samar-leyteño o waray, que es la lengua filipina mayor más estrechamente afín al hiligaynon) utilizan técnicas diferentes. La primera alternativa en hiligaynon es la más frecuente, pero la segunda alternativa también es posible, y eso es la formación preferida en cebuano.

3. El chabacano de Mindanao y la situación sociolingüística previa contemporánea: indicaciones de algunas influencias

Aunque sus primeros hablantes y creadores probablemente fueron los niños de los inmigrantes o refugiados cristianos de la isla de Ternate en las Molucas (de una fuga del islamismo del decenio 1660), los criollos hispanofilipinos (los de Ternate, de Ermita, de Cavite y las variedades de Mindanao) no son 'lenguas de plantaje' como el haitiano o el jamaicano y muchos otros idiomas criollos. La causa de esta diferencia es que las poblaciones que han utilizado estas lenguas en Filipinas eran personas libres (los dichosos *Márdikas* de Frake 1971; pues ese nombre quiere decir 'libre' en el idioma malayo, donde es un préstamo del sánscrito). Por supuesto, los habitantes de estas aldeas eran pobres, no eran *ilustrados*, pero eran miembros de la burguesía (muy pequeña provincial de la área manileña. Eran (y muchos de los descendientes de estos trabajadores lo son ahora) pescadores, otros cultivaban el arroz, construían las barcas de la Marina Imperial, y muchos de los varones de Cavite eran marineros en la Marina Imperial Española y viajaban por todo el archipiélago filipino. No cortaban el azúcar en régimen de servidumbre, humillados y azotados bajo el sol ardiente. Nunca han sido esclavos. Pero los criollófonos con gran capacidad emigraban a Manila o a los Estados Unidos.

Por lo contrario, es siempre posible que los hablantes de una lengua puedan tomar rasgos estructurales nuevos de otra lengua (o de un grupo de lenguas relacionadas). Las lenguas criollas son dinámicas y no estáticas, y pueden salir adelante y desarrollarse firmemente sin la presencia y la ayuda (o verdaderamente, con la ausencia) de la primera lengua lexicadora. La lengua criolla de Zamboanga del Sur, descendiente 'ilonguizado' de una versión temprana del caviteño o de ermiteño (o de algo semejante que viene de

Manila), ha cambiado y ha añadido algunos pequeños rasgos de su estructura en el siglo XX pasado, que entran parcialmente por la influencia del inglés filipino, parcialmente por innovaciones internas tipológicas que se sirven de morfemas que ya existían en la lengua criolla. Pero pocos rasgos del chabacano de Zamboanga son ausentes del hiligaynon, de los criollos manileños, y del castellano.

El español ya no se emplea mucho en Zamboanga City como lengua materna o lengua de contacto social, y por eso no puede dar mucha influencia directa al chabacano, aunque notamos que antes de la Guerra Segunda Mundial era la lengua de la misa y de la educación y de las obras públicas. Además, hoy solamente algunos miembros de viejas familias ilongas (e inmigrantes económicos de Panay o de Negros) hablan el hiligaynon en Zamboanga City, aunque la isla de Panay era 'el granero de Zamboanga'. Pero el castellano, y no solamente los elementos castellanos que se encuentran en los criollos de la Bahía de Manila, ha continuado influyendo sobre el chabacano de Zamboanga, en la medida en que el castellano nunca ha cesado influir sobre los idiomas hispanofilipinos, sean los que se hablan en Manila o sean los que se hablan en el Mindanao del Oeste. (Y han influido otras lenguas: hay algunos préstamos del chabacano en el sinama, el tausug, y especialmente en el yakan.) El influjo inglés se inició a comienzos del siglo XX o quizás un poco más tarde. Antes de este momento la lengua se ya se había estabilizado.

Y no olvidemos que el hiligaynon y el tagalo, y otras lenguas centrofilipinas que no se hablan cerca de los sitios en que ahora se encuentran los idiomas criollos hispanofilipinos, han absorbido miles de voces del castellano, y no solamente 'vocabulario aculturacional'. A veces elementos castellanos en el zamboangueno son modificados por las lenguas filipinas. Por ejemplo, la palabra 'brujo' en el zamboangueno es *burúhu*, que muestra un vocal *svarabhakti* que debemos atribuir a la influencia articulatoria filipina, donde los hispanismos tempranos no permitían dos consonantes iniciales.

La lengua chabacana que McKaughan (1953), Ing (1967), Frake (1971, 1980), Forman (1972), y Camins (1989) han descrito y documentado, el 'zamboangueno clásico', es la misma lengua que el idioma de los primeros ejemplos del chabacano de Zamboanga que se encuentran en Broad (1929; la materia de Schuchardt 1883 no contiene informaciones sobre el chabacano de Zamboanga). Además, el idioma en el texto en De Rivas (1981) no es muy diferente, pues las diferencias estructurales entre los dialectos chabacanos de Zamboanga y de Cotabato City (Riego de Dios 1987) apenas son marcadas. La gran característica estructural nueva que vemos en las fuentes chabacanas recientes (Ing 1967 y sus sucesores) es el uso o la gramaticalización del copulativo 'amó tomado de la preexistente partícula de focus y que aparece entre dos frases nominales.

Es muy importante comprender que las lenguas bisayas no son sólo dialectos; son

lenguas plenamente distintas. El hiligaynon es afín al cebuano tan estrechamente como el croato es afín al búlgaro: no son lenguas interinteligibles. La frase muy frecuentemente encontrada 'the Visayan dialects' o 'los dialectos bisayos' o todavía el uso de 'Visayan' como nombre de una lengua (tal vez el cebuano) no tiene razón de ser. No hay una única 'lengua bisaya' unificada desde hace mil años. Pues, el trabajo de diferenciar y separar los orígenes de los varios elementos filipinos es la primera tarea del trabajo de descubrir cómo los idiomas criollos hispanofilipinos de Mindanao verdaderamente se han desarrollado.

Las lenguas autóctonas locales y especialmente rurales son la sinama (la lengua de substrato en Zamboanga del Sur), el yakan, el subanun y sobre todo el tausug. Todos estos, excepto al subanun, han dado algunas palabras al vocabulario aculturacional de esta variedad de chabacano, pero el tausug (que es ella misma una lengua franca muy importante en el Archipiélago Sulu) es la fuente léxica más importante en el sentido de cantidad. Este idioma ha dado al chabacano muchos términos relativos a la fe musulmana y las condiciones locales (aunque el nombre *Zamboanga* viene de la palabra sinama *sambwanggan* 'embarcadero': Reid 1971, y el tormento social local, el pirata, tiene un nombre chabacano que es tomado del yakan: *mundúhin*). Es muy probable que el éxito social de chabacano de Zamboanga del Sur contra el sinama y el yakan en estas comunidades resulte de un llamado 'language shift', es decir: un cambio de la utilización de lenguas, en este caso un cambio de mentalidad, por muchos hablantes rurales animistas en los siglos pasados del sinama, del yakan o del subanun (o a veces tal vez del tausug) al chabacano, y a la iglesia y cultura católica local.

Lo que es interesante e importante para comprender algo del desarrollo del chabacano de Zamboanga es la gran diferencia tipológica entre el sinama y el yakan y otros idiomas sama-bajaus que se hablan en Sabah en el norte de Borneo (donde vive una comunidad que habla el zamboangueno en la aldea, cerca del Semporna, de Kampong Air, que es el nombre malayo por 'aldea de agua') a un lado, contra el tausug o joloano, el subanun y en verdad contra la mayoría de las lenguas filipinas malayopolinésicas. Los idiomas sama-bajaus, tal como el malayo y muchos otros idiomas, han perdido el complejo sistema flexional de focus, voz, agencia, valencia, etc. que retienen las lenguas filipinas. El chabacano nunca ha poseído ni este sistema, ni los medios morfológicos para formarlo. Por eso, enteras características de las lenguas filipinas apenas se pueden replicar estructuralmente en el chabacano. Si el chabacano fuera una lengua verdaderamente entretrejada, eso sería diferente.

Tipológicamente el tausug, el hiligaynon y el tagalo (y el subanun) son muy parecidos, como miembros del grupo centrofilipino; el sinama y el yakan están muy estrechamente relacionadas con las lenguas del grupo malayopolinésico 'sama-bajau' originador de

Borneo, de donde han venido sus hablantes. (Pero el *tausug*, una lengua no vernácula en el archipiélago Sulu, estaba influida mucho, en el léxico y en la estructura y tipología, por las lenguas autóctonas sama-bajaus; véase Pallesen 1985. El tagalo ha sido influido por la lengua filipina septentrional de Luzón del Sur o 'sambalico' *kapampangan*, pero en las lenguas bisayas los cambios se han movido por desarrollos internos o intrabisayos, y no por préstamos de otras lenguas no bisayas). Por supuesto el *sinama* y el *yakan* son afines con el *tausug*, etc., porque todos son lenguas austronesias, pero tipológicamente las lenguas sama-bajaus son semejantes al malayo y a las otras lenguas de Borneo. Si el chabacano de Zamboanga había sido basado estructuralmente sobre la tipología del *sinama*, su morfosintaxis y sus categorías funcionales más sobresalientes serían muy diversas (y menos típicamente 'filipinas') que las que encontramos en el zamboanguense. Los idiomas sama-bajaus (y también el malayo) han perdido muchos de los rasgos estructurales austronesios morfológicos (particularmente los infijos) que han conservado las lenguas filipinas, a veces las lenguas *chames*, y particularmente el *madagasqueño* (un idioma de diáspora que tiene las relaciones genéticas muy estrechas con lenguas Baritos de Borneo como el *maanyan*).

Tipológicamente (pero en verdad no lexicalmente) el chabacano (de Manila verdaderamente, y todavía más el chabacano de Zamboanga) es a menudo más semejante al tagalo o a las lenguas bisayas (en la estructura del frase nominal, en el orden de los elementos principales constituyentes, y en las categorías funcionales) que las lenguas sama-bajaus son semejantes a la mayoría de las lenguas filipinas. Tipológicamente el chabacano de Zamboanga no es como las lenguas sama-bajau, sino es *afilipineado*. El gran impacto de las lenguas filipinas sobre este idioma criollo no fue verdaderamente autóctono (o sama-bajau), esto es claro; este impacto vino de las lenguas bisayas (o propiamente, de las lenguas centrofilipinas) a través de las lenguas criollas de Manila, y a través del *ilongo*, la lengua que ha dado al zamboanguense unos 12% del léxico, pero sin ser jamás una lengua localmente importante a ellos que no pertenecen a la comunidad militar fundadora (y es una comunidad emigrante de Manila) del Castillo de Pilar en 1719. Podemos estar seguros por la pruebas de las mismas palabras que la fuente mayor de las numerosas formas chabacanas que son diacrónicamente distintas en las varias lenguas filipinas, y que son derivadas del centrofilipino, sin duda el *ilongo*, y no el cebuano, ni el *tausug*, ni el tagalo. No es posible equivocarse en esto, aunque todos los otros idiomas han usado otros elementos léxicos a la lengua criolla, y aunque muchas palabras en estas lenguas tienen las mismas formas.

Hoy en día son las lenguas de poder social y político en Zamboanga City y Zamboanga del Sur, las lenguas que ahora pueden influir fuertemente en el zamboanguense, el cebuano o *sugbuanon* (hoy la lengua de poder regional en Mindanao cristiano), el tagalo (que

es la lengua de poder nacional y de la enseñanza de los niveles primeros) y el inglés en su variedad filipina (que es la lengua de poder nacional y internacional). Ni el *hiligaynon*, ni el castellano, tienen importancia social ni poder sociopolítico en el Zamboanga moderno. El chabacano de Zamboanga ya estaba expuesto a la influencia del inglés, del cebuano y del tagalo cuando Broad o su esposa escribieron sus ejemplos en 1929.

Y no olvidemos que muchos hablantes del zamboanguense no conocen otra lengua, y que esa monoglosia heredada es probablemente así también por sus parientes y por sus abuelos. Pero el chabacano en Zamboanga es también una lengua franca que se usa para comunicarse entre sí la gente de distintas razas que no conoce ni el cebuano, ni el tagalo, ni el inglés, y entre otras personas si uno de los hablantes no conoce la otra lengua. La base hablada del chabacano de Zamboanga (pero no esa base de la progresiva disminución chabacano de Cotabato) ha visto mucha expansión en una ciudad donde los habitantes ahora vienen a conocer una gran y creciente cantidad de lenguas. Notemos que el antropólogo americano Charles Frake ha usado el chabacano como 'lenguaje de campo' cuando hacía investigaciones antropológicas sobre los subanunes y los yakanes en el decenio de 1960, aunque también ha aprendido el subanun y el *yakan*.

En las tablas de 5 a 10 he presentado muchos datos tipológicos y estructurales del zamboanguense (y, por extensión, del cotabateño, que tiene una estructura casi idéntica). Desgraciadamente no he podido utilizar materiales *hiligaynos* o castellanos de los siglos XVII-XVIII, y por eso he utilizado datos modernos. Y, para compararlos, he presentado datos contrastivos del *hiligaynon*, en su mayor parte tomados de Zorc 1998 (pues el *hiligaynon* es la fuente de los modelos y de la mayoría de la materia filipina en esta lengua criolla y que es muy semejante al tagalo tipológicamente) y del castellano. Estos constituyen la materia para una descripción breve tipológica del zamboanguense. Incluyen (en la tabla 6) una tipificación de las estructuras de las frases nominales, verbales y adjetivales, para mostrar algunas características de la tipología de nivel frasal (de frase). He incluido algunas materias que no son directamente relevantes al chabacano, donde los rasgos están a menudo ausentes, pero que serían de interés a los criollistas contrastivos y que por eso necesitan ser discutidos.

T5. Categorías tipológicas del zamboanguéño y de otras lenguas (lista derivada de la obra de Dryer 1992, con adiciones por Anthony Grant):

	hiligaynon	zamboang.	castellano
orden constitutivo básico:	VSO	SVO, VSO	SVO, VSO
sentencias transitivas: VO	VO	VO	VO
sentencias intransitivas VS	VS	VS	VS
sentencias ditransitivas: SVOI	SVOI	SVOI, SVOI	SVOI
'querer' + frase verbal	prefijo+V	<i>k(y)ere</i> +V	<i>querer</i> +V
Cópula-Predicado	zero+Pred	zero/Cop+Pred	Cop+Pred
Auxiliar temporal/aspectual – Verbo	no ocurre	aux+verbo	aux+verbo
artículo temporal/aspectual – Verbo	no ocurre	Part+Verbo	no ocurre
verbo modal (vm1)-verbo mayor (vm2) (vm1)-vm2		vm1-vm2	vm1-vm2
Auxiliar Negativo - Verbo	neg + verbo	neg + verbo	neg+ verbo
artículo negativo-verbo	neg+verbo	neg+verbo	neg+verbo
Nombre-Adjetivo	A-ligatura-N	NA*	NA*
Genitivo-Nombre	N-ligatura-G	N- <i>de(l)</i> -G	N- <i>de(l)</i> -G
Determinante-N	DN	DN	DN
Demostrativo-N	DN	DN	DN
Adjetivo posesivo-FN	FN-AP	FN-AP	AP-FN/**
Artículo definido-FN	A-FN	A-FN	A-FN
Artículo indefinido-FN	no ocurre	A-FN	A-FN
Palabra plural – FN	PP-FN	PP-FN	N-sufijo
Número-FN	N- <i>ka</i> -FN	N-FN	N-FN
Número-FN-Pl.	N- <i>ka</i> -FN	N-FN	N-FN-Plur
Número-FN-Adj	N- <i>ka</i> -A-FN	N-FN-A	N-FN-A
Adposición-FN	A-FN	A-FN	A-FN
Modificador, adjetivo	A-M	M-A	M-A
<i>muy</i> + adjetivo	redup. A	A+ <i>gayót</i> <Hil.	<i>muy</i> + Adj
Comparativo, Adjetivo	Comp-A	Comp-A	Comp-A
Adjetivo – estándar de comparación	Comp-A	Comp-A	Comp-A
Específico-general en adposiciones dobles	Esp-Gen	Esp-Gen	Esp-Gen\$
Tópico-FV	T-FV	T-FV	T-FV
Negativo-FV	N-FV	N-FV	N-FV
Pregunta-FV	no ocurre	no ocurre	no ocurre
Frase adposicional-FV	FV-FA	FV-FA	FV-FA
adverbio de manera – FV	FV-AM	FV-AM	FV-AM
Pronombre de agencia -FV	FV-P/P-FV	FV-P/P-FV	FV-P/#

Pronombre paciente -FV	FV-P	FV-P	P-FV/#
Pronombre de objeto indefinido-FV	FV-P	FV-P	P-FV/#
Complementador-Cláusula subordinada	C-CS	C-CS	C-CS
Nexo coordinante-cláusula principal	C-CP	C-CP	C-CP
Nexo subordinante-Cláusula subordinada	S-CS	S-CS	S-CS
Nexo subordinante adverbial – Sentencia	SA-S	SA-S	SA-S
cláusula – FN	FN-C	FN-C	FN-C

* la corta lista de los adjetivos que preceden a la frase nominal es la misma en castellano que en el zamboanguéño.

** se emplea también la opción contraria.

\$ y Gen-Esp-Gen (como cast. 'a lugar de X')

T6a. Algunos cuadros frasales y estructurales tipológicos.

Estructura de la frase nominal	hil.	Art+pl/núm+adjs+ligatura+nombre
	zamb.	Art+pl/num+nom+adjs
	cast.	art+num+nom-pl+adjs
Estructura de la frase verbal	hil.	(Neg+)Verbo(tiempo+aspec+focus+voz +caus+tópico)-Subj.-Obj.
	zamb.	(Neg+)TMA+Transitivo-Raiz +Subjeto+Obj.
	cast.	(Neg+) (Pronombre +)Verbo-Tiempo/ Aspecto-Pers.+Num.
Estructura de frase adjectival	hil.	Adj +ligatura <i>na/nga</i> +nom.
	zamb.	Nom+adj
	cast.	Nom+adj

Elementos que no son independientes pero que se combinan en una palabra se unen por el símbolo -, y elementos independientes que ocurren en una frase sin ser afijados uno al otro se unen por el #.

Se marcan tres tiempos en el verbo chabacano; se marcan tres aspectos en el verbo hiligaynon (con la mayor división Completo/No completo antes de todas las otras divisiones); se marca cinco tiempos simples en el verbo castellano (Presente-Futuro-Pretérito-Imperfecto-Condición). Los sistemas de tiempo de las lenguas hiligaynon y

castellano incorporan algunos elementos de flexión verbal (en el caso de hiligaynon, por ejemplo, un morfema puede incorporar los rasgos de tiempo y aspecto y voz en una forma indivisible) y se basan en la flexión (por el castellano, cuando los rasgos de tiempo, aspecto, número y persona a menudo todos se incorporan en un morfema indivisible).

T6b. Topología humboldtiana general de las lenguas.

	Hil.	Zamb.	Cast.
Nombres	i	i	f
Verbos	a>f	i*	f
Adjetivos	i	i	f
Pronombres	i>f	i>f	f

i, f, a: aislante, flexional, aglutinando (y en este caso icónico); i*: aislante pero ligeramente aglutinando e icónico.

T7. Algunos rasgos tipológicos generales (lista inspirada de NICHOLS 1992).

	hiligaynon	zamboang.	cast.
El idioma es ergativo	+	-	-
El idioma es nominativo-acusativo	-	+	+
El idioma es activo-estativo	-	-	-
El idioma es de otro tipo klimoviano	-	-	-
'Head-marking'	+	+	+/-
'Dependent-marking'	-	-	+
Hay converbos	+	había	+
Marcas de correferencialidad del agente	-	-	-
Hay infinitivo	-	.*	+
Hay participios	-	+	+
Hay gerundios separados	+	+>.*	-
Hay causativos sintéticos	+	+	+
Hay causativos doblados	+	-	-
Forma de adverbios es distinta de adjetivos	-	+	+

Hay 'pro-drop' en la frase verbal	-	-	+
Concordia de nombres con adjetivos	-	-	+
Hay sistema de casos en pronombres	+	+++	+
Hay sistema de casos en nombres	-	-	-
Hay sistema de casos en adjetivos	-	-	-
Se indica el agente sobre los verbos	-	-	+
Se indica la persona sobre los verbos	-	-	+
Se indica los números sobre los verbos	-	-	+
Concordia gen y num. de adjs predicativos	-	-	+
Hay clasificadores numéricos	-	-	-
Hay palabras ideofónicas	-	-	-
Hay tonos lexicales	-	-	-

* Fuentes viejas del idioma criollo muestran *al X-r* como gerundio; también la entonación del verbo cuando se sirve en una cadena con otros verbos se empuja atrás por una sílaba.

** Por supuesto, las formas de los casos oblicuos de los pronombres singulares se derivan de las formas apropiadas españolas respectivas (y no de las formas objetivas), y las formas de los pronombres plurales se derivan de las mismas formas pero tomadas del hiligaynon. Los paradigmas pronominales de ambas lenguas se replican casi completamente. Pero el chabacano de Zamboanga no utiliza las formas pronominales objetivas del castellano, salvo en construcciones preposicionales.

T8. Algunas constelaciones semánticas que ocurren a menudo en las lenguas criollas de varias bases europeas (este compendio comparativo criollo es inspirado en Taylor 1971, 1977; he añadido a esto algunos rasgos de Parkvall 2000 y otros de mis propias observaciones):

	hiligaynon	zamboang.	castellano
'un X' = 'uno + X'	(+)	-	-
FN non-específica puede ocurrir sin artículo	-	-	+
Nuevo artículo derivado del demostrativo	-	-	-
Pluralizador incluye definitivo	-	-	-
Pluralizador es pronombre de 3. Pl.	-	-	-
'ser' = 'poseer'?	-	-	-

'estar' = 'poseer'?	-	-	-
'hay' = 'posee, tiene'?	+	+	-
Futuro y pasado hacen condicional	-	-	-
Verbos básicos de mover toman FN nudas	+	+	-
'yo tomaba' = 'yo tomo'	+	+	-
Verbo no marcado indica acciones completas	-	-	-
Aspecto completivo de 'acabado'	-	-	-
Verbos redoblados como adjetivos	-	-	-
Números doblados indican el distributivo	+	+	-
Adjetivos son verbos	+	+	-
Adjetivos son nominales	-	-	+
Cero puede servirse como copulativo	+	+	-
Cópula locativa no viene del lexificador	-	-	-
Hay predicación doblada	-	-	-
Masc. y fem. son distintos en 3sg. prons.	-	-	+
Género natural indicado por componencia	+	+	-
Pronombres personales de formas oblicuas	-	-	-
Interrogativos bimorfémicos	-	+	-
Negación bimorfémica	-	-	-
Direccionales 'venir' e 'ir' con verbos	-	-	-
'ir' toma cero a lugar de 'a'	+	+	-
Hay verbos seriales	-	+	-
'decir' como complementizador	-	-	-
Cero complementizador	+	(-)	-
'pasar por X' = 'más que X'	-	-	-
'mi mismo' = 'mi cuerpo'	-	+	-
'tres N-s' = 'tres N'	+	+	-
Numeral distributivo por reduplicación	+	+	-
'X es mi parte' = 'X es el mio'	-	-	**
'FN y FN' = 'FN con FN'?	+	+	-
Se invierten verbo y sujeto en las preguntas	-	-	+
'inb (haz)!' - 'no debe (hacer)'?	-	-	-

* Por ejemplo, notemos *pakichura* '¿cómo, de qué hechura?' y algunos otros.

** Contrariamente a la situación que se encuentra en muchos criollos, las formas de los dos métodos de formar el posesivo adjetival y pronominal se expresan idénticamente, por medio de los mismos elementos, dentro de los sistemas de los tres idiomas (el modo de expresar 'mi perro' es idéntico al modo de expresar 'el perro es el mio').

T9. Aspectos de concordancia morfológica en las tres lenguas de este esbozo.

Verbo:	Persona	hiligaynon	zamboanguño	castellano
	Número	l	l	a
	Tiempo	a	l	a
	Aspecto	a	l	a
	Voz	a	z	ux+ta
	Causativo etc.	a	a	(a)
	Benefactivo	a	z	z
Artículo	Definido	l	l	l
	Indefinido	z	l	l
	Humano/no humano	l	z	z
	Número	l+aux	l+aux	a
	Género	z	z	a
	Caso	a	z	z
Nombre:	Número	l	l	a
	Caso (acusativo etc.)	l	l	l
Adjetivo:	Género	z	z	a
	Número	z	z	a
	Caso	z	z	z
Pronombre:	persona	a	l	a
	Genero	z	z	a
	Número	a	l	a
	Dualidad	a	z	z
	Inclusividad	a	l	z
	Caso	a	a	a
Deíctico pronominal	Género	z	z	a
	Número	z	z	a
	Caso	l	z	z
	Modos de distalidad	3	2	2
	Puede ser visto	l	z	z
	Para 1sg y para 2sg	l	z	z

A: ese concepto se expresa con un afijo; aux: se usa un verbo auxiliar; l: se usa un morfema libre o independiente; z: cero; es decir: este concepto no se expresa explícitamente en esta lengua.

Aunque los pronombres deícticos se expresan mediante morfemas libres en las lenguas bisayas, éstos constituyen un sistema morfológico internamente consistente y analizado en el hiligaynon.

T10. Estrategias morfológicas empleadas en el hiligaynon, el chabacano de Zamboanga y el castellano. (+) indica que estos solamente se sirven en préstamos.

Generalidades morfológicas:

	Hil.	Zam.	Cast.
Prefijos	+	+	+ deriv.
Sufijos	+	+	+
Infijos	+	-	-
Circunfijos	+	+	-
Reduplicación total radical	+	-	+
Reduplicación parcial (1ª sílaba)	+	-	-
Combinaciones de pref. y suf	+	+	+
Combinaciones de redup. parc. y prf.	+	-	-
Combinaciones de redup. parc. y inf.	+	-	-
Combinaciones de redup. parc. y suf	+	-	-
Afonía	-	-	+
Cambio interno	+	-	+
Suplecciones	-	-	+
Reglas morfofon. = importantes	+	(-)	++
Frase verbal:			
Aglutinante	+	(+)	-
Polisintética	-	-	-
Flexiva	+	-	+
Aislante	-	+	-
Frase nominal:			
Aglutinante	-	-	-
Flexiva	-	-	+
Aislante	+	+	-

En las tablas 11 y 12 intentaré poner carne comparativa sobre los huesos secos tipológicos, y para hacer eso he utilizado datos y rasgos de Taylor (1971) y Bickerton (1981) para el chabacano zamboangueno y para algunas otras lenguas criollas, y para algunos criollos con vocabularios iberorromances (por ejemplo el papiamento de Curazao y el angolar, criollo lusoafriano cimarrón de San Tomé) y algunos criollos 'hondos' o radicales: el saramacano de Surinam, y ese idioma criollo tan distintivo, el llamado 'Berbice Dutch' de Guayana.

Los resultados de esto indican que, paradójicamente, el chabacano, donde naturalmente falta conexiones históricas africanas o atlánticas, es más típicamente 'atlántico' según los parámetros tipológicos entre las lenguas criollas que el holandés berbiciano. (Hay que notar que el angolar tiene algunas peculiaridades de estructura, tal vez bajo el efecto de lenguas de superestrato bantúes como el ndingi y el kimbundu, que ha resultado en la supresión de unos morfemas, por ejemplo la preposición utilitaria *na*, y por eso a veces no es tan característico de la estructura de las lenguas criollas del Golfo de Guinea como el anobonense o el santomense, aunque el angolar es el criollo afrolusitano del Golfo de Guinea es el más detallada y hondamente investigado y el más plenamente descrito.)

T11a. Los rasgos criollos como los ha determinado Taylor (1971) y como los ha recopilado y demostrado Hancock (1975), en el chabacano de Zamboanga y en otros idiomas criollos.

- | | |
|-----|---|
| 1 | el pronombre 3pl indica los plurales nominales |
| 2 | el pasado combinado con el futuro indica el condicional |
| 3 | la voz que significa 'dar' también se sirve como una preposición 'a' o 'para' |
| 4 | hay interrogativas frasales como 'que lugar, que persona' |
| 5a | una frase pronominal indica el posesivo absoluto |
| 5b | una frase nominal indica el posesivo absoluto |
| 6 | los demostrativos están pospuestos |
| 7 | los artículos están pospuestos |
| 8 | se halla la posposición del posesivo pronominal |
| 9 | 'mi cuerpo' se sirve para 'mi mismo' |
| 10a | el habitual merge con el aspecto completivo |
| 10b | el habitual merge con el progresivo |
| 10c | el habitual merge con el futuro |
| 11 | <i>na</i> indica sentidos locativos |
| 12 | <i>ma</i> indica disyuntivo 'pero' |

T11b. Los mismos rasgos presentados en zamboangueno, hiligaynon, español castellano, caviteño, en papia kristang (criollo lusoasiático de Malaca), en el criollo lusiasiatíco de Sri Lanka, en el criollo lusoafriano angolar de San Tomé en el Golfo de Guinea, en el holandés berbiciano ('Berbice Dutch'), el saramacano de Surinam y el papiamento.

	Zam	Hil	Esp	Cav	PKr	SLP	Ang	BD	Sm	Pap
1							+		(+)	+
2									+	+
3							+		+	
4	(+)			(+)	+	+	+		+	+
5a	+	+	+	+			+		+	+
5b					+			+		
6					+/-		+	+	+	+
7							+			
8	(+)	+			+/-		+			
9	+						+			
10a				+	+					
10b	+	+	+					+	+	+
10c					+	+	+			
11	+			+	+				+	+
12				+	+				+	+

T12a. Los rasgos criollos universales como los ha determinado Bickerton (1981), en el chabacano de Zamboanga y en otros idiomas criollos.

1	hay artículo genérico o no-específico cero
2	frases nominales se colocan delante para dar énfasis
3	son distintas la cópula locativa-existencial y la atributiva (y a veces la cópula ecuacional)
4	hay negación múltiple
5	complementos realizados y no realizados son distintos
6	relativización y recopilación de sujetos
7	'hay' indica y existencia y posesión

8	palabras interrogativas bimorfémicas
9	hay equivalentes de construcciones pasivas
10a	el TMA marcador cero indica pasado simple en los verbos activos y el presente en verbos estativos
10b	el anterior indica el pasado anterior al pasado en los verbos activos y el pasado en los verbos estativos
10c	el irrealis indica futuridades: futuro, subjuntivo, etc.
10d	el no puntual indica y el durativo y el habitual
10e	marcadores de tiempo-modo-aspecto solamente se combinan como T, después M y después A.

T12b. Los mismos rasgos en las otras lenguas previamente citadas.

	Zam	Hil	Esp	Cav	PKr	SLP	Ang	BD	Sm	Pap
1								+	+	
2		(+)	(+)						+	+
3	+		+	(+?)	+	+		+		
4					+	+	+	+		
5			+							
6									+	
7	+			+	+	+	+	+	+	+
8	(+)			(+)	+		+	+	+	(+)
9		+	+		+					+
10a							+		+	
10b									+	
10c							(+)	+	+	
10d							+		+	
10e					+	+	+	+	+	

(Nota: La diferencia temporal-aspectual criolla atlántica entre los verbos activos y los verbos estativos no se encuentra en los criollos hispanofilipinos; esto explica las respuestas negativas chabacanas en 10a-10e.)

Una parte muy importante de cada lengua es el léxico. Ya he dado algunas figuras sobre los componentes del léxico zamboanguéño como una totalidad en la tabla 2. ¿Pero, qué sucede con el vocabulario básico? Para estudiar un ejemplo léxico, he examinado las materias de las listas de Swadesh (especialmente SWADESH 1955, pero con anexos tomados de otras listas de Swadesh). A estas materias he añadido datos de la traducción zamboanguéño de la lista que se sirve en Blust 1993). Esta lista es una lista especial que es 'referenciada a la norma lexicostatística' o *norm-referenced lexicostatistics* (donde la norma empleada es la del proto-malayopolinésico), escrita especialmente para el uso de los investigadores de lenguas austronesias (como las lenguas filipinas), y hay 86% de congruencia con las listas de Swadesh. En total hay algunos doscientos y cuarenta palabras en las listas para considerar.

Las formas zamboanguéñas escritas aquí son tomadas de lenguas filipinas y son conocidos de los hablantes que no conocen lenguas filipinas:

Apretar	(<i>man</i>)-'ipit	Apuñalar	(<i>man</i> -) <i>saksak</i>
Árbol	<i>puno</i>	Bostezar	(<i>man</i> -) 'igap
Cerro	<i>gulud</i>	Corto	<i>pandak</i> (y <i>korto</i>)
Delgado	<i>lagit</i> (y <i>plako</i>)	Ellos	<i>sila</i>
Flotar	(<i>man</i> -) 'anut	Fregar	<i>kisu</i> ; 'ase <i>lugut</i>
hincharse	<i>man-lagit</i>	Izquierdo	<i>kaliwa</i>
Lanza	<i>sangkil</i>	Lluvia	'ulan
Madre	<i>nana</i>	Masticar	<i>man-usang</i>
Niño	'anak (deceñiente),	<i>bata</i> ' (persona joven)	
No	<i>hende</i> ' (y <i>no</i> ; <i>mway</i> en otros usos)		
Nosotros (exclusivo)	<i>kita</i>	Nosotros (inclusivo)	<i>kame</i>
Padre	<i>tata</i> (o <i>dadi</i> del inglés)	Pequeño	<i>dyutay</i>
Piojo	<i>kutu</i>	Porque	<i>kay</i>
Porrido	<i>buluk</i>	Raíz	<i>gamit</i> (y <i>reys</i>)
Relámpago	<i>kirlat</i>	Río	<i>sapa</i> '
Rodilla	<i>tuhud</i> (y 'rudilla)	romo	<i>mapurul</i>
Sucio	<i>buling</i>	Vergüenza	<i>huya</i> '
Viejo (de cosas)	<i>da'an</i>	Vosotros	<i>kamo</i>
Y (NP-NP)	<i>pati</i>		

La voz chabacana para 'sucio' viene del cebuano, y las voces para 'apuñalar' y 'lanza' son de lenguas que son ahora no identificadas (tal vez del *tausug* o del *sinama*). Las voces para 'pequeño', 'relámpago', 'viejo' y 'vergüenza' vienen del *hiligaynon*, pero

las otras voces pueden venir del *hiligaynon* o del *tagalo*.

Las formas ofrecidas de las listas de Swadesh o Blust aquí se toman de (y son compartidas con) los criollos de Manila, y son palabras que están ausentes en el castellano:

¿Cómo?	<i>kilaya</i> (y <i>komo</i>)	En, a	<i>na</i>
Si	<i>maskin</i> (y <i>si</i>)	Vómitar	<i>gumitá</i>

Y tal vez hay otros en las listas. La mayoría de las clases formales contentivas es representativa en la categoría de préstamos de lenguas filipinas. Las proporciones de elementos austronesios en las listas Swadesh y Blust en el chabacano de Zamboanga son casi tan altas como las proporciones de estos elementos en el vocabulario general, a saber: cerca del 14%. La proporción de filipinismos en el vocabulario Swadesh/Blust es por consecuencia muy semejante a la de los filipinismos del vocabulario general chabacano de Mindanao, a decir: casi 1.00. (Frake 1971: 237 cita el 20% como el porcentaje de los elementos del chabacano de Zamboanga que son de lenguas filipinas, y 10% de la lista Swadesh.) Pero el número de elementos iberorromances en el chabacano que no se encuentran en el castellano es más alto en las listas que en el vocabulario general, porque incluye un par de voces muy frecuentes, tal como un párrafo chabacano incluiría elementos 'criollos' que indiquen aspecto o tiempo verbal. No hay estudio estadístico de la frecuencia de voces en el chabacano, pero si existiese, el porcentaje de elementos individuales no castellanos y no americanismos sería mucho más alto que se supondría de las proporciones de estos elementos que se encuentran en el vocabulario general. La causa de esto es que 30-40 de estos elementos morfológicos o lexicales son muy frecuentes en el texto chabacano corriente, y estos morfemas están entre los morfemas más frecuentes de la lengua entera.

La consecuencia de eso es que, sin saber estos pocos elementos y sin comprender sus usos, un hablante del castellano no puede comprender mucho de un texto chabacano (y comprenderá menos de un diálogo chabacano). En las tablas 13 y 14 he discutido las contribuciones que los componentes menores (es decir, no el *lexificador mayor*) ha hecho al zamboanguéño.

4. Para concluir: el chabacano como lengua mezclada.

El chabacano de Mindanao tiene como base las lenguas hispanocriollas de Manila, que nunca han perdido contacto con el castellano y que dan al chabacano su 'componente genético'. Pero la transmisión genética, como lo ha comprendido por ejemplo Antoine Meillet, no ha sido 'perfecta' (y este hecho es común a todos los idiomas criollos). Nada de la morfología flexiva tradicional castellana se ha heredado con utilización productiva en el chabacano; restos individuales no productivos se lexicalizan, pero mucho de la

espacie morfé mica que el 'colapso' de la estructura gramatical castellana ha causado se ha rellenado con 'ceros'.

La lengua chabacana combina y mezcla elementos iberorromances y austronesios, y lo hace utilizando modelos estructurales que pertenecen más al sistema tipológico y estructural filipino que al sistema castellano, aun si no usan morfemas filipinos para hacerlo. Algunos conceptos tienen solamente un nombre castellano, otros conceptos solamente un nombre filipino: el chabacano de Zamboanga es una lengua completamente cristalizada, y es posible ignorar completamente el castellano y el *ilongo* y todavía poder hablar perfectamente el chabacano. Pero muchas similitudes entre las lenguas filipinas y los criollos hispanofilipinos son similitudes de naturaleza negativa: notemos la ausencia de inflexiones personales y numéricas en el verbo, la ausencia de inflexiones plurales afijales, etc. Los rasgos que vienen de las lenguas filipinas, elementos que no se hallan en las categorías del estrato filipino, los rasgos que vienen del sustrato hispanocriollo y las pocas innovaciones son enumeradas en las tablas 13a, 13b, 14a y 14b.

T13a. Elementos filipinos (predominantes, elementos tomados del hiligaynon) en el dialecto chabacano de Zamboanga.

14% del vocabulario y acerca 13% del vocabulario de las listas Swadesh y Blust
Los sonidos /ng/ y el oclusivo /ʔ/ medial y final, y las palabras que los contienen, y la pronunciación oclusiva de /b d g/.

Negador *hende*' y la división semantáctica entre los tres negadores

Pluralizador (o sea indicador de pluralidad de tipos diferentes de cosa) *manga* ~ *mana* ~ *maga*

Pronombres personales plurales, con sus sistema de casos y posesivos

El artículo definido personal singular *si*

Las conjunciones *kay* y *pati*

Man-, prefijo para integrar verbos no castellanos en la morfosintaxis zamboanguña

Muchos adverbios

Muchos marcadores de discurso de la sentencia o del párrafo

Muchos prefijos y sufijos de la morfología derivativa

Formante de numerales ordinales '*aka*

VSO en sentencias declarativas

'Comment-Topic' orden de elementos en las sentencias copulativas

T13b. Categorías de voces que son ausentes del componente filipino en el chabacano de Zamboanga.

adposiciones

adverbios de lugar

adverbios de tiempo

adverbios de manera

conjunciones temporales

pronombres interrogativos

numerales cardenales

verbos modales

partículas de TMA.

T14a. Elementos 'criollos', no compartidos con el castellano, en el chabacano de Zamboanga.

TMA: '*ay* (irrealis), *ta* (progresivo y habitual)

Preposición utilitaria *na*

La ausencia de morfología productiva inflexiva castellana

El elemento *maskin* 'aun si' (y formador de pronombres indefinidos libres)

El interrogativo *kilaya* (<potug. arcaico *que laia* '¿cuál tipo?' <malayo *layah*).

T14b. Innovaciones estructurales internas en el chabacano de Mindanao.

La cópula con '*amo* (una partícula de focus que está gramaticalizada).

El cambio gradual del sonido /r/ > ([hr] >) /r/ (un sonido no encontrado en McKAUGHAN o ING, aunque sabido como variante libre a unos informantes de FORMAN)

La congruencia estructural entre las lenguas filipinas y el chabacano no es perfecta, pero muchos subsistemas semánticos menores en el chabacano de Zamboanga (por ejemplo, la negación) han sido influidos o remodelados por las lenguas bisayas. El mecanismo verbal básico chabacano proviene de un sistema criollo semejante al sistema de caviteño (e incluso a las lenguas criollas lusoasiáticas o malayoportuguesas), con un sistema de tiempo y de aspecto que tenía muchas diferencias de categorías funcionales de los de las lenguas filipinas (y que es más sencilla que las lenguas filipinas). Y en el chabacano de Zamboanga las categorías funcionales generales, es decir, las partes de la oración, y los modos de expresarlas son ajenas al castellano, aunque hay unos paralelos categóricos (pero no paralelos morfológicos) con las lenguas centrofilipinas. Pero el chabacano no es (solamente) una lengua metatípica filipina.

Lo que no puede replicarse en el criollo de Zamboanga es la red de interrelaciones entre el actor, el focus, el objetivo y la frase verbal típica y característicamente filipina en

todos sus aspectos y sus modos subordinadores, que están situados en el centro de esta red y de la sentencia, y que es el verdadero núcleo de la sentencia filipina. (Por ejemplo, se puede encontrar en el *ilongo* una forma verbal que expresa, en un prefijo que no se puede subanalizar, voz, tiempo, agente y focus.) Y como eso no se puede replicar en el chabacano en todos detalles, las similitudes sintácticas entre las lenguas criollas hispanofilipinas y las lenguas filipinas austronesias siempre serán parciales e imperfectas, un mar sobre el cual no se puede trazar un puente.

Anexo: cómo clasificar el criollo ternateño: verdadero pariente de otras lenguas o criollo manileño accidental.

Los criollos hispanofilipinos de Mindanao descienden de los criollos de Cavite y de Ermita, de la Bahía de Manila, y se puede ver por la prueba de las innovaciones compartidas con dichas lenguas. Pero un análisis que esas innovaciones no proceden del ternateño, que parece ser un desarrollo, por lo menos parcialmente, independiente de los otros. Eso resulta claro debido al resultado de unas estudios léxicos y estructurales. (Debe constatarse que el ternateño que discutimos aquí no es el mismo que la lengua ternateña fictiva que Whinnom (1956) ha supuesto ser la lengua materna de los criollos hispanofilipinos. Whinnom no pudo visitar la aldea Ternate a causa de la actividad militar del *Hukbalahap*, y por eso no pudo ni documentar la lengua, (que pensaba Whinnom que había ya desaparecido), ni elegir textos ternateños. Nuestros solitarios conocimientos del criollo iberorromance de Ternate derivan de la obra ahora no continuada de la trabajadora americana del Instituto Lingüístico del Verano, Carol Hodson Molony).

El vocabulario ternateño contiene una veintiana de palabras tomadas del *bahasa ternate*, una lengua no austronesia (de la familia de lenguas 'papias' de Halmahera del Norte), que era la lengua materna de los refugiados que fundaron la aldea criollófona de Ternate en Luzón del Sur. También contiene aproximadamente cincuenta palabras tomadas del malayo molucano, que no se hallan en el tagalo (que es un idioma que contiene muchas palabras que son tomadas del malayo de Brunei, y que es el único idioma filipino que ha influido las lenguas criollas de la Bahía de Manila).

Tal vez treinta otras palabras en este criollo puedan derivarse de otras lenguas papuas del Norte de Halmahera (por ejemplo del *tobelo* y del *galela*), pero no estamos seguros de esto, y las investigaciones etimológicas de este tópico necesitan llevarse a cabo (desgraciadamente la gran obra lexicográfica ternateña de Carol Molony, que habría contestado estas preguntas, no se ha parado). Todas estas palabras, las que son derivadas del malayo, las de las lenguas papuas, etc., no se encuentran en las otras lenguas criollas de Manila y no se encuentran en el chabacano de Zamboanga ni en el de Cotabato. (Y no es posible que los hablantes del *bahasa ternate*, del malayo molucano, o de *galela* han colonizado la aldea manileña Ternate separadamente.)

Además, la lengua criolla de Ternate contiene algunas docenas de palabras de alta frecuencia que son de origen portugués (o de origen criollo lusoasiático), por ejemplo *prieto* 'negro', *agora* 'ahora' y *bong* 'bueno', a lugar de las cuales los otros criollos de Manila y de Mindanao emplean voces que vienen de mayor parte del castellano: *negro*, 'ara, *bweno*.

La estructura del ternateño se parece a la morfosintaxis del caviteño, pero hay diferencias, por ejemplo en los pronombres plurales que há dado Frake (1971; nótese la ausencia de la distinción en la primera persona del plural (1pl) que posee el chabacano de Mindanao):

	Cast.	Cav.	Tern.
1pl.	<i>nosotros</i>	<i>nisós</i>	<i>mihotroh</i>
2pl.	<i>vosotros</i>	<i>busós</i>	<i>bohотroh</i>
3pl.	<i>ellos</i>	<i>ilós</i>	<i>lotroh</i>

Las formas pronominales plurales en el ternateño no pueden derivarse (y no pueden derivar) de las formas caviteños si aplicamos reglas fonológicas regulares, y viceversa. (El zamboanguéño usa formas tomadas del hiligaynon para esos pronombres. Para ese dialecto chabacano Forman (1972) ha recogido algunas formas que eran idénticas a las formas castellanas, pronombres que sus informantes sabían pero nunca usaban.) Dado que las influencias externas filipinas sobre el ternateño fueron exactamente las mismas que las que operaban sobre el caviteño (es decir: la influencia de hablantes del castellano y del tagalo, y después la influencia de hablantes del inglés); además, dado que la morfosintaxis del ternateño es muy semejante a la de las otras lenguas criollas MBC, no hay causa para el ternateño y por esta lengua solamente retiene tantas palabras anómalas. 28.82% de las formas en Riego de Dios (1989) (o tal vez una mayor parte, pues hay lagunas en la lexicografía ternateña de Riego de Dios) son distintos en el ternateño de sus equivalentes en el criollo de Cotabato. Esa es una cantidad mucho mayor que la cantidad de las palabras caviteñas ajenas al chabacano de Mindanao.

Además, el idioma criollo de Ternate cambia /lj-/ en /j-/ en todos los contextos, tal como hace el tagalo y otros idiomas centrofilipinos, aunque los otros idiomas hispanofilipinos, no solamente los de Mindanao, retienen /lj-/ u otro reflejo directo del sonidos 'elle' castellanos, separado del /j-/. (Véase Molony 1978.) Es verdad que los idiomas criollos de Ternate y de Cavite (y el criollo desaparecido de Ermita en Manila) coinciden en algunos rasgos ajenos a la lengua criolla de Zamboanga, por ejemplo el cambio fonológico de /-VrC/ a /-VIC/ en las sílabas prefinals, pero este cambio no es sorprendente si se toma un apoyo substratista a los rasgos de esta lengua; es natural a la gente que habla el tagalo, donde la secuencia /-VrC/ solamente se encuentra en palabras extranjeras del castellano o del inglés. Pero este cambio no es evidencia de un origen histórica común. Es sencillamente un desarrollo fonético que podemos esperar de lenguas que están

socialmente muy cerca del tagalo (y muy cerca de los hablantes del tagalo), donde los hablantes criollos eran y son perfectamente bilingües, y que usaba mucho el tagalo casi siempre.

Es posible que el temateño (o su predecesor criollo) ni siquiera haya nacido en Filipinas. Había una variedad de español asencilado (del cual desafortunadamente no tenemos ejemplos) que se empleaba en las Molucas y en otras islas cercanas durante el siglo XVII, y hay unos préstamos españoles en el dialecto malayo de Manado (Prentice 1993), pues los españoles habían dominado las islas Minahasas, cerca de las islas Molucas, desde 1522 hasta 1655.

Pero no es posible que sea cierto. Lo que podemos saber es aproximadamente un *terminus post quem*, un tiempo después del cual una forma de lengua que contiene palabras tomadas del bahasa ternate no puede haber llegado a Luzón. No necesitamos creer (y no podemos saber) que los otros criollos de Manila sean más viejos o menos viejos que el idioma criollo de Ternate, o contemporáneos de él. Todo lo que podemos saber es que los criollos de Cavite y de Ermita (o un dialecto muy semejante a ellos) existían antes del nacimiento del chabacano de Zamboanga, y que son sus parientes.

Notas

Quiero dar mis gracias a Philip Baker, Gregor Benton, Clancy Clements, Michael Forman, Stéphane Goyette, Joy Granados, John Green, John McWhorter, Julie Morfee, Russell Murray, Paz Buenaventura Naylor, Mikael Parkvall, Sally Thomason, John Wolff, y R. David Zorc, que me han ayudado tanto con materiales y consejos durante mis estudios de las lenguas filipinas y de las criollas hispanofilipinas. *Maraming salamat sa inyong lahat!*

Referencias

- Bakker, Peter, y Maarten Mous (eds.) (1994.) *Mixed languages: 15 case studies in language intertwining*. Amsterdam: IFOTT.
- Baxter, Alan R. (1983.) 'Creole universals and Kristang (Malacca Creole Portuguese).' *Papers in pidgin and creole linguistics* 3: 143-160. Canberra: Australian National University. (Pacific Linguistics A:65).
- Bickerton, Derek. (1981.) *Roots of language*. Ann Arbor: Karoma.
- Blust, Robert A. (1993.) 'Central and Central-Eastern Malayo-Polynesian.' *Oceanic Linguistics* 32: 241-292.
- Broad, Henry Philip. (1929.) 'Chabacano.' *Philippine Magazine* 26: 142, 160.
- Camins, Bernardino. (1989.) *Chabacano-English-Spanish dictionary and phrasebook*. Zamboanga City: First Broadcasting Company.
- Constantino, Ernesto. (1965.) 'Sentence patterns of twenty-six Philippine languages.' *Lingua* 15: 71-128.
- De Rivas, Carlos. (1981.) *El buen noticia na Chabacano*. Zamboanga City: Claretian Publications.
- Dryer, Matthew S. (1992.) 'The Greenberg word-order correlations.' *Language* 68: 81-138.
- Forman, Michael L. (1972.) *Zamboangueño texts with grammatical analysis*. Tesis doctoral de Cornell University.
- Frake, Charles O. (1971.) 'Lexical origins and semantic structures in Philippine Creole Spanish.' Dell Hymes (ed.), *Pidginization and creolization of languages*, 223-242. Cambridge: Cambridge University Press.
- Frake, Charles O. (1980.) 'Zamboangueño verbal expressions.' Anwar S. Dil (ed.), *Language and cultural description: selected essays of Charles O. Frake*, 275-310. Stanford: Stanford University Press.
- Frake, Charles O. (1980a.) 'The origins of kinds of people in the Sulu Archipelago.' Anwar S. Dil (ed.), *Language and cultural description: selected essays of Charles O. Frake*, 311-334. Stanford: Stanford University Press.
- Hancock, Ian F. (1975.) 'Malacca Creole Portuguese: Asian, African, or European?' *Anthropological Linguistics* 17: 211-236.
- Heath, Jeffrey. (1984.) 'Language contact and language change.' *Annual Review of Anthropology* 13: 367-384.
- Ing, Roselien Ortega. (1967.) 'A brief account of Chabacano phonology.' *Le maître phonétique* 128: 26-33.
- Lipski, John M. (1986.) 'Modern Spanish once removed in Philippine Creole Spanish: the case of Zamboangueño.' *Language in Society* 15: 91-108.
- Lipski, John M. (1992.) 'New thoughts on the origins of Zamboangueño (Philippine Creole Spanish)'. *Language Sciences* 14: 197-231.
- Lopez, Cecilio. (1965.) 'Contributions to a comparative Philippine syntax.' *Lingua* 15: 3-16.
- McKaughan, Howard P. (1954.) 'Notes on Chabacano grammar.' *Journal of East Asiatic Studies* 3: 205-226.
- Molony, Carol Hodson. (1978.) 'Lexical change in Philippine Creole Spanish.' William A. McCormack y Stephen A. Wurm (eds.), *Approaches to Language: Anthropological Issues*, 401-416. La Haya y Paris: Mouton.
- Nichols, Johanna. (1992.) *Linguistic diversity in space and time*. Berkeley y Los Angeles: University of California Press.
- Pallesen, A. Kemp. (1985.) *Culture contact and language convergence*. Manila: Linguistic Society of the Philippines.
- Parkvall, Mikael. (2000.) 'Reassessing the role of demographics in language restructuring.' Ingrid Neumann-Holzschuh y Edgar W. Schneider, *Degrees of restructuring in creole languages*, 185-213. Amsterdam: Benjamins.
- Prentice, Jack. (1993.) 'Manado Malay: product and agent of language change.' Tom Dutton y Darrell T. Tryon (eds.), *Language contact and change in the Austronesian World*, 421-449. Nueva York: Mouton de Gruyter.

- Quilis, Antonio. (1994.) 'El español en Filipinas.' Carmen Silva-Corvalán, *Spanish in four continents*, 293-301. Berkeley y Los Angeles: University of California Press.
- Reid, Lawrence A. (ed.) (1971.) *Philippine minor languages: phonologies and wordlists*. Honolulu: University of Hawaii Press. (Oceanic Linguistics Special Publications 5.)
- Riego de Dios, Sister Maria Isabelita. (1987.) *A composite dictionary of Philippine Creole Spanish*. Studies in Philippine Linguistics 7 (2). Manila: Linguistic Society of the Philippines.
- Ross, Malcolm D. (1996.) 'Contact-induced language change: cases from Papua New Guinea.' Mark Durie y Malcolm Ross (eds.), *The comparative method reviewed*, 180-217. New York: Academic.
- Schuchardt, Hugo. (1883.) 'Kreolische Studien IV: Ueber das Malaiospanische der Philippinen.' *Sitzungsberichte der kaiserlichen-königlichen Akademie der Wissenschaften, historisch-philosophische Klasse*, 105. 111-150. Wien: Carl Gerold's Sohn.
- Smith, Ian R. (1979.) 'Substrata vs. universals in the formation of Sri Lanka Portuguese.' *Papers in pidgin and creole linguistics* 2: 183-200. Canberra: Australian National University. (Pacific Linguistics A-57.)
- Smith, Norval S. H. 1987. *The genesis of the creole languages of Surinam*. Tesis doctoral, Universidad de Amsterdam.
- Swadesh, Morris. (1955.). 'Toward greater accuracy in lexiostatistic dating.' *International Journal of American Linguistics* 21: 121-137.
- Taylor, Douglas R. (1971.) 'Grammatical and lexical affinities among creoles.' Dell Hymes (ed.), *Pidginization and creolization of languages*, 293-296. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taylor, Douglas R. (1977.) *Languages of the West Indies*. Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Thomason, Sarah G. (1994.) 'Language mixing: ordinary processes, extraordinary results.' Carmen Silva-Corvalán (ed.), *Spanish in four continents*, 15-33. Berkeley y Los Angeles: University of California Press.
- Thomason, Sarah G. (ed.). (1997.) *Contact languages: a wider perspective*. Amsterdam: John Benjamins.
- Whinnom, Keith. (1956.) *Spanish contact vernaculars in the Philippines*. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Zorc, R. David Paul. (1977.) *The Bisayan languages of the Philippines*. Pacific Linguistics: C-41. Canberra: Australian National University.
- Zorc, R. David Paul. 1978. 'Functor analysis: a new way of classifying languages.' Paul L. Garvin y Wolfgang Wölck (eds.), *Papers from the Fifth LACUS Forum*, 510-521
- Zorc, R. David Paul. (1998.) 'Hiligaynon'. Manuscrito, a parecer en *International encyclopedia of languages*. Nueva York: McGraw-Hill.